

ИНГЛИЗ ТИЛИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ПРОФЕССИОНАЛ-КОММУНИКАТИВ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Акрамова Нигора Эркиновна

*Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети
“Хорижий тиллар” кафедраси ўқитувчиси.*

Аннотация. Мазкур мақолада инглиз тили ўқитувчиларининг профессионалкоммуникатив фаолиятини такомиллаштиришга доир айрим хорижий тажрибалар муҳокама қилинган. «Тил портфеллари», "Silent way", Пимслернинг тил ўргатиш методи (Пол Пимслер) кабиларга қисқа шарҳ берилган.

Калит сўзлар: профессионал-коммуникатив фаолият, «Тил портфеллари», "Silent way", Пимслернинг тил ўргатиш методи.

Аннотация. В данной статье рассматривается зарубежный опыт совершенствования профессиональной и коммуникативной деятельности учителей английского языка. Изложены краткие портфолио, такие как «Языковые портфолио», «Silent way» и метод обучения языку Пимслера (Пол Пимслер).

Ключевые слова: профессионально-коммуникативная деятельность, «языковые портфолио», «Silent way», методика преподавания языка Пимслера.

Annotation. This article discusses some foreign experience in improving the professional and communicative activities of English teachers. Brief portfolios such as «Language Portfolios», «Silent way» and Pimsler Language Teaching Method (Paul Pimsler) are stated.

Key words: professional and communicative activity, «language portfolios», «Silent way», Pimsler language teaching methodology.

Таълим ислохотларини амалга оширишнинг устувор субъекти ўқитувчи омили бўлар экан, унинг шахси ва профессионал-коммуникатив компетентлик даражаси таълим тизими олдида қўйилаётган вазифаларнинг самарали бажарилиши ва кутилган натижаларга эришишни ифода этади.

Янги давлат таълим стандартларининг жорий этилиши яна бир бор инглиз тили ўқитувчларига касбий фаолиятни сезиларли ўзгартирувчи ва янги мазмун билан тўлдирувчи талабларни қўймоқда. Чунки мазкур стандартлар компетентли-фаолиятли ёндашувга асосланган бўлиб, улар аждодларидан билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш эмас, балки узлуксиз таълим олиш, эҳтиёжлари ва қобилиятларини ривожлантиришга лаёқатли шахсни таркиб топтиришга йўналтирилганлиги билан фарқ қилади. Шундай экан, ўқитувчи касбий масъулиятининг ошиши ва жамиятдаги ролининг ўзгариши уларни таълим жараёнидаги жадал ўзгаришларга тез мослашиш, ўта фаоллик, доимий ўзини ривожлантириш ва мустақил билим олишга тайёр бўлиш, ўқитишнинг замонавий ёндашувлари ва технологияларидан бохабар бўлиш ҳамда уларни самарали қўллаш олиш сифатларига эга бўлишларини тақозо қилади.

Албатта инглиз тили дарсларини бугунги кунда янги педагогик технологиялар ва замонавий методларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Америкалик психолог олимлар

Р.Карникау ва Ф.Макэлроунинг тадқиқотиға қараганда, шахснинг табиий физиологик, психологик имкониятлари муайян шаклларда ўзлаштирилган билимларни турли даражада сақлаб қолиш имконини беради. Шахс манбаъни ўзи ўқиганда 10%; маълумотни эшитганида 20%; содир бўлган воқеа, ҳодиса ёки жараёни кўрганда (иллюстрация) 30%; одир бўлган воқеа, ҳодиса ёки жараёни кўриб, улар тўғрисида маълумотни эшитганида (демонстрация) 50%; маълумот (ахборот)ларни ўзи узатганида (сўзлаганида, билимларини намоиш этганида) 80%; ўзлаштирилган билим (маълумот, ахборот)ларни ўз фаолиятиға тадбиқ этганида 90% ҳажмдаги маълумотларни ёдда сақлаш имкониятиға эга экан

Халқаро ташкилотлар ва ривожланган давлатлар томонидан қабул қилинган 2030 йилгача янги таълим концепциясида «Таълим–тараққиётнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи ва барқарор ривожланиш мақсадларига етказувчи муҳим фаолият», деб таърифланган. Таъкидлаш лозимки, жаҳонда инглиз тили ўқитувчилари профессионал фаолиятининг турли босқичларида уларнинг касбий маҳоратини баҳолаш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу масала бўйича жаҳонда амалга оширилган дастлабки тадқиқотлар сирасига Гарвард университетининг таълим факультетида жорий қилинган «Холмс гуруҳи лойиҳаси» ни мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Ушбу кенг қамровли тадқиқотнинг биринчи босқичи «Эртанги кун ўқитувчилари» деб номланиб ўқитувчиларни профессионал фаолиятга тайёрлаш ва уларни жамиятдаги нуфузини ошириш чораларини излашга қаратилган эди. Жаҳон миқёсида бу каби тадқиқотлар ҳали ҳануз давом этмоқда. Қуйида хорижда тил ўргатиш тажрибасининг айрим методлари билан танишамз:

Тил портфеллари. 2010-2011 йилларда таҳсил олувчиларнинг чет тилларни ўзлаштиришларига қулайлик туғдириш мақсадида махсус тил портфеллари методикаси Евроиттифоқ амалиётиға киритилган эди. Ҳозирда мана шундай тил портфеллари кенг ривож топмоқда. Яъни, ҳар бир ўқувчининг хорижий тил бўйича ўқиган ва ишлаб чиққан материаллари мазкур портфелга жамланади. Бу тил портфелларининг энг муҳим жиҳати шундаки, ўқувчи мустақил равишда ўзининг тил билиш динамикасини кузатиб бориши, зарур ўринларда тил билиш малакасини кучайтириш зарурлиги англаш имконияти туғилади. Тил портфеллари кейинчалик ўқувчининг мустақил ўқув воситасига айлана боради ҳамда унинг ўқиш ва таълим олиш жараёниға бевосита алоқадорлиги, манфаатдорлигини таъминловчи бош унсурга айланади.

"Silent way" (жимлик методи) ўтган асрнинг 60-йилларида вужудга келган. Бу усулда хорижий тилға табиий имконият сифатида қаралади. Чунки ҳар бир инсонда барча тилларға бўлган тил ўрганиш қобилияти мавжуд бўлади. Тил ўрганиш қобилияти инсонларда табиий равишда мавжуд бўлади. Шунга кўра, агар инсон хорижий тилни ўрганмоқчи бўлса, унга ҳалақит бермаслик, балки унга шарт-шароит яратиб бериш зарур бўлади. Шу боис, мазкур метод тарафдорлари фикри бўйича чет тили ўқитувчиси ўқувчининг имкониятларини рўёбга чиқаришға шарт-шароит яратиши даркор, биласк ўқувчини бошқариши эмас. Мазкур метод бўйича ўқувчининг узоқ вақт «жим» ўтиришиға имкон яратилади. У ўзи гапириб кетмагунича, ундан гапириш талаб этилмайди. Бу гўдакларнинг ўз она тилида гапириб кетиши шарт-шароитиға ўхшаб кетади. Чунки гўдаклар ҳам гарчи бировларнинг барча гапларини тушунсалар ҳамузоқ вақт ўзлари гапирмайдилар. Шу билан бирга, ўқитувчи ҳам гапирмайди. Балки сўзларнинг турли символларини кўрсатиш орқали тил бойлиги кўпайтирилади. Символлар кейинчалик сўзлар билан узвий боғлиқликда хотирада сақланиб қолади.

Пимслернинг тил ўргатиш методи (Пол Пимслер) асосий тўрт категориядан иборат бўлган тизимга асосланади. Улар—антиципация, тизимланган интервал такрорлар, сўз ядроси ва чекланган таълим. Антиципация асосида ўқувчи хорижий тил материални бир вақтнинг ўзига ҳам кўради, ҳам эшитади, ҳам талаффуз қилишга ўрганади, ҳам ўз хотирасида уни жонлантиришга уринади. Мазкур метод асосидаги дарсликлар Pimsleur Language Programsмаркази томонидан ишлаб чиқилиб Simon &Schusterнашриёти томонидан нашр қилинади. Ҳар бир дарс 30 минутлик кассетада жамланган аудио-дарсдан иборат. Бугунги кунда мазкур метод асосида турли коммуникацион ишланмалар кенг кўламда ишлатилади. Улар ичида аудио ва видео кассеталар, интернетга жойланган очик дарслар, CD дисклар мавжуд. Пимслернинг методи кўпчилик замонавий методлар каби кўпроқ хорижий тилда сўзлашиш ва мулоқот қилишга ўргатади, лекин ўқувчи диққатини хорижий тилда ёзиш ва ўқиш малакаларига йўналтирмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Incheon Declaration/ Education 2030: Framework for Action Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all.–p.4-5. <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf>.
2. The Holmes Partnership Trilogy: Tomorrow's Teachers, Tomorrow's Schools, Tomorrow's Schools of Education. (2007). New York, N.Y.: Peter Lang.
3. Пискунова Е.В. Процедуры приема на работу и оценки профессиональной компетентности учителя за рубежом // СПб.: Издво РГПУ им. А.И. Герцена, 2007.